

XORIJIY IQTISODIY NAZARIYALAR NUQTAI NAZARIDAN VERTIKAL INTEGRATSIYA YONDASHUVINING OMILLARI VA SHAKILLARI

¹Qo‘shboqov Doniyorbek Maxramqulovich, ²Sapayeva Shaxsanam Alimjan qizi

¹Toshkent iqtisodiyot va pedagogika
instituti, ilmiy izlanuvchi, ²Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti,
Iqtisodiyot fakulteti 23-01-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231549>

Annotatsiya. Mazkur tezisda vertikal integratsiya haqida dunyo olimlari qarashlari hamda vertikal integratsiyaning tashkiliy tuzilmasi, iqtisodiyot tarmoqlariga ma'muriy ta'sir ko'rsatishni yanada qisqartirish hamda boshqaruvning sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va aholining ishchanlik faolligini oshirishga qaratilgan bozor mexanizmlarini kengaytirish, vertikal integratsiyaning iqtisodiy samaradorligi uchinchi tomon tashkilotlari bilan shartnomalar tuzish va saqlash bilan bog'liq tranzaksiya xarajatlarini tejash va ishlab chiqarish ko'lami va hokazolar to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: to'liq integratsiya, kvaziintegratsiya, texnologik zanjir, vertikal integratsiya, konsepsiya, kvaziintegratsiya, strategik rejalashtirish, byurokratiya, ma'muriy ta'sir.

Abstract. This article discusses the views of world scientists on vertical integration and the organizational structure of vertical integration, the further reduction of administrative influence on economic sectors and the development of a healthy competitive environment for management, the expansion of market mechanisms aimed at increasing the country's investment attractiveness and the business activity of the population, the economic efficiency of vertical integration in terms of saving transaction costs associated with concluding and maintaining contracts with third-party organizations and the scale of production, etc.

Keywords: full integration, quasi-integration, technological chain, vertical integration, concept, quasi-integration, strategic planning, bureaucracy, administrative influence.

Абстрактный. В статье рассматриваются взгляды мировых ученых на вертикальную интеграцию и организационную структуру вертикальной интеграции, дальнейшее снижение административного воздействия на отрасли экономики и развитие здоровой конкурентной среды управления, расширение рыночных механизмов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны и деловой активности населения, экономическая эффективность вертикальной интеграции с точки зрения экономики транзакционных издержек, связанных с заключением и ведением договоров со сторонними организациями, масштабов производства и т. д.

Ключевые слова: полная интеграция, квазиинтеграция, технологическая цепочка, вертикальная интеграция, концепция, квазиинтеграция, стратегическое планирование, бюрократия, административное влияние.

Nazariy jihatdan, vertikal integratsiya kompaniyaga yetkazib berish, ishlab chiqarish va tarqatish funktsiyalarining ko'proq aspektlarini ta'minlashga yordam beradi va oxir-oqibat, uning tovarlari va xizmatlarini sotish, samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Ba'zi kompaniyalar vertikal integratsiya orqali sezilarli raqobat ustunligiga erishsada,

yondashuv katta kapital qo'yilmalarni talab qiladi va ba'zi hollarda yetkazib beruvchilar federatsiyasi bilan hamkorlik qilishdan kelib chiqadigan moslashuvchanlikni cheklashi mumkin. Kompaniyalar vertikal integratsiya uchun biznesni xarajatlar, foyda va qiyinchiliklarni juda ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqishlari kerak bo'ladi.

Davlat rahbari tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmon 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirishda muhim qadam hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan isloh qilishning 6 ta asosiy yo'nalishi belgilab berildi. Shundan 4- yo'nalishda quyidagilar orqali vertikal boshqaruv tizimi va ijro etuvchi hokimiyat organlari hamkorligining mexanizmlarini takomillashtirish nazarda tutilgan:

- Davlat boshqaruvini bosqichma-bosqich nomarkazlashtirish; mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish, ularning roli va javobgarligini oshirish;

- hududiy organlarning rahbar kadrlarini tanlash va joy-joyiga qo'yish masalalarida mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlarini kuchaytirish.

Kutilayotgan islohotlarning to'liq amalga oshirilishini ta'minlashga, ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muammolarini o'z vaqtida aniqlash va samarali hal etishga qodir bo'lgan, innovatsion rivojlanishning umumjahon tendensiyalariga javob beradigan davlat boshqaruvi tizimini yaratish, shu jumladan:

- Ortiqcha va o'ziga xos bo'lmagan vazifa, funktsiya va vakolatlarni bartaraf etish, takrorlash va parallelizmni tugatish hisobiga davlat boshqaruvi tizimini optimallashtirish hamda nomarkazlashtirish;

- davlat boshqaruvini byurokratiyadan xoli qilish va uning sarf-xarajatlarini pasaytirish, boshqaruv qarorlari qabul qilish tizimining faoliyat samaradorligini va shaffofligini oshirish;

- strategik rejalashtirish, innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar tizimini joriy etish;

- iqtisodiyot tarmoqlariga ma'muriy ta'sir ko'rsatishni yanada qisqartirish hamda boshqaruvning sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va aholining ishchanlik faolligini oshirishga qaratilgan bozor mexanizmlarini kengaytirish.

O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasida nazarda tutilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi, innovatsion rivojlanishning zamonaviy tendensiyalari va jahon standartlarini hisobga olgan holda davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilishga yangi kuch bag'ishlaydi.

Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlarning amalga oshirilishi "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak" degan ulug'vor g'oyani hayotga to'liq tatbiq etishga xizmat qiladi.

"Vertikal integratsiya" atamasi va ma'nosi olimlar, tadbirkorlar va siyosatchilar tomonidan noaniq ta'riflanadi va hokimiyat, biznes hamda fan tomonidan turlicha talqin qilinadi. Vertikal integratsiya korxonalarining tashkiliy birlashmasini yaratishni anglatadi, ular doirasida bir xil mahsulot qayta ishlashning turli bosqichlaridan o'tadi, ketma-ket bir bosqichdan ikkinchisiga o'tadi.

Iqtisodchi J. Devidson (8) vertikal integratsiyani shartnoma asosida ishlab chiqarishga asoslangan bir korxonaning rahbarligi va nazorati ostida ishlab chiqarish va aylanmaning ikki yoki undan ortiq o'zaro bog'langan bosqichlarining yig'indisi deb hisoblaganlar. G.Myullerning (7) fikricha, vertikal integratsiya ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida bir xil mahsulotni qayta ishlovchi mustaqil korxonalar o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlardir. Shartnomalar, birinchi navbatda, mahsulot miqdori va sifati bilan bog'liq bo'lib, maslahat funksiyasini bajaradi. L.Fisher (9) vertikal integratsiyani turli tuzilmalarga ega bo'lgan xo'jalik birliklari o'rtasida shartnoma tuzish yo'li bilan korxonalarining birlashishi deb tushunadi. Yangi tashkilot ko'paytirish, qayta ishlash va marketing jarayonining barcha bosqichlarida resurslarni boshqarish huquqini oladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish zanjiridagi korxonalar yakkalanib qoladi. M.Porter (10) vertikal integratsiya tushunchasini yagona yakuniy mahsulotni ishlab chiqarish, sotish va iste'mol qilishda umumiy ishtirok etish bilan bog'langan korxonalarining ishlab chiqarish va tashkiliy birlashmasi, qo'shilishi, kooperatsiyasi, o'zaro ta'siri sifatida izohlaydi. "Integratsiya" (vertikal integratsiya) atamasini kiritadi va uni quyidagicha izohlaydi: kombinatsiya ikki yoki undan ortiq tadbirkorlar tomonidan ilgari tashkil etilgan bitimlar faqat bittasining biznesiga aylanganda yuzaga keladi. Agar u ilgari tadbirkorlar o'rtasida bozor mexanizmi orqali taqsimlangan bitimlarni tashkil qilishni o'z ichiga olsa, kompaniya ushbu yo'nalishlarning har birida yoki ikkalasida bir vaqtning o'zida kengayishi mumkin bo'lgan integratsiyani ifodalaydi.

Asos sifatida vertikal integratsiya hodisasi - tashkiliy tuzilma bilan o'zaro bog'langan (ishlab chiqarishning turli bosqichlarini qamrab olgan) va yakuniy iste'mol mahsulotini ishlab chiqaruvchi (yuqori qo'shilgan qiymatga ega) korxonalar haqida umumiy tushunchani o'z ichiga olgan ta'rifni olishimiz mumkin.

Vertikal integratsiya turlariga quyidagilar kiradi:

- Orqaga integratsiya ("Orqaga" yoki "pastga") xom-ashyo yetkazib berish ustidan nazorat qilish yo'nalishida amalga oshiriladi va raqobatchilarga qaraganda past narxlarda mahsulot etkazib beruvchilarni ta'minlashga qaratilgan.

- To'g'ridan-to'g'ri integratsiya ("Oldinga" yoki "yuqoriga"), bu korxonalar va oxirgi iste'molchi o'rtasida joylashgan tuzilmalar, ya'ni tovarlarni tarqatish va sotish tizimi, shuningdek, kompaniya mahsulotlarini iste'molchilarga taqdim etish ustidan nazoratni olish yoki kuchaytirishdan iborat. Oldinga integratsiya ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar zanjirini yaratish orqali qiyosiy xarajatlar ustunligiga va yakuniy iste'molchi uchun arzon narxga olib kelishi mumkin.

Vertikal integratsiyaning quyidagi shakllari mavjud:

- to'liq integratsiya - tarmoqlararo zanjirning barcha bo'g'inlarida ishtirok etish;

- to'liq ishlab chiqarish zanjirini qurish natijasida ishlab chiqarish ko'lamining kengayishi va fan-texnika taraqqiyotining ilg'or natijalari yutuqlarini, ishlab chiqarish va boshqaruvning yangi usullarini joriy etish uchun qo'shimcha imkoniyatlarning paydo bo'lishi;

- qisman integratsiya (to'liq bo'lmagan integratsiya);

- sanoat xarajatlar zanjirining ayrim bo'g'inlarida o'rinlarni egallash;

- kvaziintegratsiya – xo'jalik yurituvchi subyektlarning birlashmasi bo'lib, ular o'rtasida barqaror uzoq muddatli aloqalarni rivojlantirish va qo'shma faoliyatni boshqarish ustidan nazoratni topshirishni nazarda tutadi.

Texnologik zanjirning turli bosqichlariga mansub korxonalarini vertikal nazorat qilish shakllariga quyidagilar kiradi: mulk ustidan nazorat va xatti-harakatlar ustidan nazorat. Vertikal integratsiyalashgan birlik so'zning to'liq ma'nosida ushbu ikki turdagi boshqaruvning

kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. Biroq, haqiqatda, ular bir-biridan nisbatan mustaqil ravishda mavjud bo'lishi mumkin. Xolding tizimida mulk ustidan vertikal nazorat xatti-harakatlar ustidan deyarli nazoratsiz va rasmiy ravishda mustaqil korxonalarining bozor xatti-harakatlari, o'z navbatida, mavjud bo'lmagan mulk ustidan nazorat qilinishi mumkin. Ikkinchi holda, vertikal kvaziintegratsiya yoki mulkiy munosabatlar bilan ta'minlanmagan vertikal nazorat haqida gapirish mumkin. Mulkiy ustidan nazorat va xatti-harakatlar ustidan nazoratni birlashtirgan holda, so'zning to'liq ma'nosida vertikal integratsiyalashgan firmalarni yaratishning asosiy usuli qo'shilish va sotib olishdir.

Kvaziintegratsiyalashgan birlashmalarining paydo bo'lish usullari ancha xilma-xildir, ular sezilarli darajada tolling yoki tolling (bojxona qismlarining qayta ishlash rejimi turlaridan biri) munosabatlarining iqtisodiy tizimining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'lib, ular yakuniy ishlab chiqaruvchisiga qo'shimcha qiymat to'lash sharti bilan mahsulotga oraliq mahsulot yetkazib beruvchining egalik huquqini saqlab qolishni ta'minlaydi. Rossiya iqtisodiyotida kvaziintegratsiyalashgan birlashmalarni shakllantirishning yana bir muhim asosi barter to'lovlari, naqd to'lovlar (rubl yoki chet el valyutasi), turli emitentlarning veksellari, soliq imtiyozlari, g'aznachilik majburiyatlari va boshqa moliyaviy to'lovlarning muqobil shakllardan foydalanishdir.

Vertikal integratsiya quyidagi hollarda amalga oshiriladi:

- xomashyo va boshlang'ich materiallar manbai bo'lgan korxonalar (korxonalar bo'limi) ishlab chiqarish tsiklining keyingi bosqichida hosil bo'lgan mahsulotni qayta ishlovchi korxonaga (korxonalar bo'linmasiga) o'z mahsulotlarini to'liq hajmda yetkazib beradi;

- xom-ashyoni qayta ishlovchi va yakuniy mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar (korxonalar bo'limi) xomashyo va boshlang'ich materiallar manbai bo'lgan korxonalar (korxonalar bo'limi) mahsulotlarini to'liq hajmda sotib oladi. Yakuniy mahsulotni ishlab chiqarish uchun etishmayotgan xom ashyo va boshlang'ich materiallarni tashqi bozorda sotib olish mumkin;

- xom-ashyo va boshlang'ich materiallar manbai bo'lgan korxonalar (korxonalar bo'limi) o'z mahsulotini ishlab chiqarish tsiklining keyingi bosqichiga etkazib beradi va uni korxonadan tashqarida sota olmaydi va yakuniy mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar bo'limi mahsulot, xomashyoni faqat integratsiya tashkiloti doirasida sotib olishi mumkin.

Shunday qilib, vertikal integratsiyalashgan korxonalar birlashmasi (VIKB) bu ishda turli ishlab chiqarish va ishlab chiqarish markazlari, iqtisodiy, moliyaviy, tashkiliy va boshqaruv aloqalari bilan o'zaro bog'langan, shu jumladan potentsial tadqiqotlar bilan bog'liq bo'lgan bir yoki bir nechta sanoatdagi texnologik va ishlab chiqarish xarakteriga ega sanoat korxonalarining o'zaro bog'liq birikmasini anglatadi.

Vertikal integratsiyalashgan korxonalar birlashmalari tarmoq ichidagi va tarmoqlararo munosabatlar umumiy strategiya va rivojlanish dasturi asosida tuziladi va ma'lum xususiyatlarga ega:

- Ayrim hududiy muammolarni hal qilish;
- ishlab chiqarish va texnologik zanjirning bo'g'inlari sifatida harakat qilish;
- umumiy boshqaruvga ega bo'lish;
- sanoat va ishlab chiqarishning optimal kombinatsiyasiga ega bo'lish;
- ishlab chiqarishning murakkabligi va mutanosibligi tufayli qo'shimcha iqtisodiy samaraga ega bo'lishi;

- ma'lum bir hududda ishlab chiqarish korxonalarining o'zaro bog'liq birikmasiga ega bo'lishi; ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani o'z ichiga olgan yagona infratuzilmaga ega bo'lish tabiiy va davlat resurslariga asoslangan energiya texnologiyalari kompleksini maqsadli shakllantirishga hissa qo'shish.

Korxonalarining vertikal integratsiyalashgan korxonalar birlashmasiga birlashishi natijasida quyidagilar bo'lishi mumkin:

- Bir korxonalar rahbarligi va nazorati ostidagi ikki yoki undan ortiq turdosh korxonalarining birikmasi;

- shartnoma munosabatlari asosida ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida bir xil mahsulotni qayta ishlovchi mustaqil bog'langan korxonalar;

- ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida bir xil mahsulotni qayta ishlovchi korxonalar o'zaro ulushlar bilan bog'langan.

Shunday qilib, vertikal integratsiyalashgan korxonalar birlashmalarining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishning ishlab chiqarish-texnologik zanjiri bo'yicha birlashgan korxonalarining tarmoq va tarmoqlararo birlashmasi;

- tarmoqlararo tannarx zanjirining barcha bo'g'inlarida resurslarni ichki ta'minlash ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlaridan, xomashyo qazib olishdan tortib, ob'ektlar va mehnat vositalarini ishlab chiqarish, tayyor mahsulot ishlab chiqarishi va h.k.

Biroq, vertikal integratsiyaning bir qator muhim kamchiliklari ham bor:

- Yuqori darajadagi biznes xatarlari bilan birga sanoatga korxonalar investitsiyalarini oshirish;

- korxonalarining o'z tuzilmalariga bog'liqligini oshirish;

- ishlab chiqarish tsiklining har bir bosqichida ishlab chiqarish balansi muammolarining mavjudligi;

- faoliyatning turli sohalarida mutlaqo boshqa malaka va turli tadbirkorlik imkoniyatlariga ega bo'lgan mutaxassislarining mavjudligi zarurati.

Vertikal integratsiyaning iqtisodiy samaradorligi uchinchi tomon tashkilotlari bilan shartnomalar tuzish va saqlash bilan bog'liq tranzaksiya xarajatlarini tejash va ishlab chiqarish ko'lami tufayli xarajatlarni tejash bilan ta'minlanadi. Vertikal integratsiyaga ega bo'lgan tuzilmaga sinergik ta'sir qiladi, bu umuman korxonalar darajasida amalga oshiriladigan o'ziga xos raqobat ustunligini yaratadi, bu esa xarajatlarni kamaytirishda namoyon bo'ladi. Shunday qilib, vertikal integratsiyaning ahamiyati shundaki, u korxonalar alohida boshqariladigan vaziyatdan ko'ra o'zaro bog'langan holda ishlab chiqarishning yuqori rentabelligini olishga yordam beradi.

Vertikal integratsiya mexanizmini ishlab chiqarish ishlab chiqarishning holati va rivojlanish istiqbollari, korxonalarining moliyaviy holatini, ularning moddiy-texnik bazasini, investitsiya va innovatsion faoliyatni, kadrlar bilan ta'minlashni, hududning resurs salohiyatini tahlil qilishga asoslanishi kerak.

Vertikal integratsiya strategiyasini qayta qurish olimlar tomonidan turli nuqtai nazardan o'rganiladi. Olimlar bir ovozdan qayta qurish jarayonini "Korporatsiyaning ichki biznes-jarayonlarini kompleks tarkibiy qayta qurish" deb ta'riflaydilar, ammo qayta qurishning uslubiy jihatlari nuqtai nazaridan olimlar haligacha bir fikrga kelishmagan. Ilmiy dunyoning bir tomoni standartlar ko'proq maslahat xarakteriga ega bo'lishi kerak deb hisoblasa, olimlarning ikkinchi

qismi hakamlik sudlari rahbarlarining bankrotlik to'g'risidagi qonun doirasidagi harakatlariga asoslangan qat'iy standartlashtirish pozitsiyasiga amal qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davydovskiy, F.N. Vertikal integratsiya bozor sharoitida mamlakatning yagona energetika tizimini innovatsion rivojlantirishning eng muhim tarkibiy qismidir / F. N. Davydovskiy. //Innovatsiyalar.
2. Dronov E. A. Mudofaa korxonasi asosida korporatsiya yaratishning sinergetik tamoyillari / Dronov E. A., Baraxov V. I. // Iqtisodiyot va ishlab chiqarish.
3. Avdasheva S.B., Rozanova N.M. Sanoat bozorlarini tashkil etish nazariyasi. Darslik. - M.: IChP "Magistr nashriyoti".
4. Verxovskaya O.R., Savichev O.P. Strategik menejment: Darslik - Sankt-Peterburg: SPGUEF.
5. Rumyantsev K. N. Integratsiya jarayonlarining so'nggi ko'rinishlari [Elektron resurs] / Almanax "Fan. Innovatsiya. Ta'lim". 7-son "Korxonalar klasteri: holati va istiqbollari"
6. Petrova L. N. Strategik menejment / Ed. - Sankt-Peterburg: Pyotr
7. Miller G. Die landwirtschaftliche Erzeugung in der Vertikalcn Integration. // Berichtc tolası Landwirtschaft. - Berlin.
8. Devidson R., Maykl D.L. Fermer xo'jaligi va qishloq xo'jaligidan tashqari ishlab chiqarish bosqichlarini muvofiqlashtirish bo'yicha tadqiqotlar - hozirgi ehtiyoj // Fermer xo'jaligi va iqtisodiyot. jild. 46.
9. Fisher L. Nordamerikanishen Landwirtschaftda vertikal integratsiya // Berichte fiber Landwirtschaft. – Berlin.
10. Maykl E. Porter. Raqobat ustunligi: Yuqori samaradorlikni yaratish va qo'llab-quvvatlash. - Nyu-York: Erkin matbuot.
11. lex.uz.
12. 2017-2021-yillarda "O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmon.